

УДК 617.7-007.681

DOI 10.5281/zenodo.17950767

Научная статья

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «PIGMENT PRO» В
ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ПИГМЕНТАЦИИ ТРАБЕКУЛЫ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
УРОВНЯ ЭНЕРГИИ ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
СЕЛЕКТИВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ
ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ**

**APPLICATION OF THE SOFTWARE "PIGMENT PRO" IN ASSESSING
THE DEGREE OF PIGMENTATION OF THE TRABECULAR MESHWORK
AND DETERMINING THE LASER PULSE ENERGY LEVEL FOR
SELECTIVE LASER TRABECULOPLASTY IN PATIENTS WITH
PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA**

БАЛАЛИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

*доктор медицинских наук, профессор кафедры,
заведующий научным отделом,
ФГБОУ ВО «ВолгГМУ»;*

*Волгоградский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.*

САРКИСЯН АНУШ САМВЕЛОВНА,

*врач-офтальмохирург отделения по лечению глаукомы,
Волгоградский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.*

ЮФЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

*заведующий вычислительным центром,
Волгоградский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.*

BALALIN SERGEY VIKTOROVICH,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Research Department,
Volgograd State Medical University;
Volgograd Branch of the Federal State Autonomous Institution "NMIC "MNTK "Eye
Microsurgery" named after Acad. S.N. Fyodorov" of the Ministry of Health of Russia.*

SARKISYAN ANUSH SAMVELOVNA,

*Ophthalmic Surgeon in the Glaucoma Treatment Department,
Volgograd Branch of the Federal State Autonomous Institution "NMIC "MNTK "Eye
Microsurgery" named after Acad. S.N. Fyodorov" of the Ministry of Health of Russia.*

YUFEROV OLEG VALERYEVICH,

*Head of the Computing Center,
Volgograd Branch of the Federal State Autonomous Institution "NMIC "MNTK "Eye
Microsurgery" named after Acad. S.N. Fyodorov" of the Ministry of Health of Russia.*

В статье рассматривается первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), которая является наиболее массовой, но при этом недостаточно изученной. Одной из распространенных лазерных операций при первичной открытоугольной глаукоме является селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ). Гипотензивный эффект данной операции зависит от эффективности фототермолизиса пигментных гранул трабекулы, субпорогового подбора энергии лазерного импульса. Разработано программное обеспечение «Pigment Pro», которое позволило у 115 больных первичной открытоугольной глаукомы (115 глаз) с помощью фотоколориметрического анализа определить степень пигментации трабекулы и необходимую энергию лазерного импульса для выполнения СЛТ.

This article examines primary open-angle glaucoma (POAG), the most common but understudied form of glaucoma. Selective laser trabeculoplasty (SLT) is a common laser procedure for primary open-angle glaucoma. The hypotensive effect of this procedure depends on the effectiveness of photothermolysis of trabecular pigment granules and subthreshold laser pulse energy selection. Pigment Pro software was developed to determine the degree of trabecular pigmentation and the required laser pulse energy for SLT in 115 eyes of patients with primary open-angle glaucoma using photocolorimetric analysis.

Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, селективная лазерная трабекулопластика, пигментация трабекулы, программное обеспечение.

Key words: primary open-angle glaucoma, selective laser trabeculoplasty, trabecular pigmentation, software.

Глаукома в настоящее время занимает ведущее место среди социально-значимых заболеваний органа зрения, так как является одной из основных причин необратимой слепоты и слабовидения. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире 105 млн человек больны глаукомой, из них 5,2 млн имеют слепоту на оба глаза, что составляет 13,5 % от всех случаев слепоты в мире. К 2040 году число больных глаукомой в мире увеличится до 111,8 млн человек [1].

Среди разнообразия клинических форм глаукомы первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) остается до сих пор наименее изученной [1; 3].

Основной целью лечения глаукомы является нормализация внутриглазного давления (ВГД) до индивидуальной нормы, стабилизация зрительных функций по данным статической автоматизированной периметрии, отсутствие прогрессирования глаукомной оптической нейропатии (ГОН) по данным офтальмоскопии и оптической когерентной томографии (ОКТ) диска зрительного нерва и сетчатки [7, с. 17].

Снижение повышенного офтальмотонуса до индивидуально переносимого внутриглазного давления может быть достигнуто на фоне медикаментозной терапии, лазерной хирургии или хирургического лечения [2, с. 48]. Среди методов лазерной хирургии первичной открытоугольной глаукомы ведущее место занимает селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) [5; 6; 8]. Гипотензивный эффект данной операции основан на активации процесса фототермолизиса пигментных гранул и ремодуляции межклеточного матрикса после лазерного воздействия, что приводит к повышению проницаемости трабекулярной сети для водянистой влаги, улучшению оттока внутриглазной жидкости и снижению повышенного ВГД на 20–25 % от исходного значения [1]. Наиболее эффективна данная лазерная процедура при псевдоэксфолиативной и менее эффективна при пигментной глаукоме [4, с. 68]. Для выполнения данной процедуры используется Nd-ИАГ-лазер с длиной волны 560 нм, энергией лазерного импульса от 0,3 до 1,2 мДж, длительностью импульса 3 нс и площадью пятна воздействия 400 мкм. По методике M. Latina во время лазерной процедуры подбирается минимальный уровень энергии, вызывающий эффект «брызг шампанского» [9; 10].

Величина энергии лазерного импульса зависит от степени пигментации трабекулы. При выраженной и очень выраженной степени пигментации трабекулы требуется минимальный

уровень энергии, при слабой степени — более высокие значения для достижения эффекта «брызг шампанского». Определение необходимой величины энергии лазерного импульса подбирает врач субъективно во время проведения лазерной процедуры у пациента, что может снижать эффективность лазерной процедуры.

Следует отметить, что в литературе не разработана объективная оценка степени пигментации трабекулы и эффективности фототермолизиса пигментных гранул после селективной лазерной трабекулопластики, не разработана методика выполнения повторных этапов СЛТ с подбором оптимального уровня энергии лазерного импульса в зависимости от остаточной степени пигментации трабекулы.

Цель исследования: разработать программное обеспечение для определения объективной оценки степени выраженности пигментации трабекулы, определении необходимой величины энергии лазерного импульса, оценки эффективности фототермолизиса пигментных гранул.

Материал и методы.

Обследованы 115 пациентов (115 глаз) с диагнозом первичная открытоугольная глаукома до и после проведения СЛТ с оценкой степени пигментации трабекулы, эффективности фототермолизиса пигментных гранул и подбором уровня энергии лазерного импульса. Начальная стадия глаукомы была выявлена на 83 глазах (72,2 %), развитая стадия — на 32 глазах (27,8 %). Средний возраст пациентов в основной группе составил $64,7 \pm 9,4$ лет ($M \pm \sigma$). Мужчин — 62 (53,9 %), женщин — 53 (46,1 %).

С помощью графического редактора Pixelmator Pro (Pixelmator Team, США) и полученных фотоизображений угла передней камеры выполнялась колориметрическая оценка степени пигментации по нижней полуокружности трабекулы, затем через 6 мес. после СЛТ оценивалась эффективность фототермолизиса пигментных гранул по изменению степени пигментации. Оценка степени пигментации проводилась на основании результатов фотоколориметрического анализа по цветовой модели HSL (Hue, Saturation, Lightness), с помощью которой определяли относительный показатель светлоты (%) — Lightness index (Li).

При обработке данных использованы методы вариационной статистики с определением нормальности распределения, которое определялось по критерию Шапиро-Уилка. При нормальном распределении рассчитывали среднюю величину, среднее квадратичное отклонение, X_{\min} , X_{\max} , а также критерий Стьюдента и уровень значимости p . При данных, характеризующих ненормальное распределение, определяли медиану (Me) и квартили ($Q1$; $Q3$). Для сравнения независимых выборок рассчитывали U -критерий Манна-Уитни, для зависимых переменных — критерий Уилкоксона. Различия оценивали как статистически значимые при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты.

На основании полученных результатов разработано программное обеспечение «Pigment Pro». Программа для ЭВМ не содержит персональные данные, информация кодируется по номеру амбулаторной карты. Тип и версия операционной системы: ЭВМ на базе технологии x86, x64. Операционная система на базе Windows 7, 8, 10, 11. Web-браузер на базе Chromium. Язык программирования, на котором написана программа для ЭВМ: JavaScript, HTML, CSS, Unity.

Программа «Pigment Pro» при введении фотоизображения трабекулы, которое получают во время гониоскопии с помощью фотоцелевой лампы при освещенности 38000 лк, позволяет загрузить изображение и выполнить колориметрический анализ выбранной зоны трабекулы по цветовой модели HSL с определением значения индекса светлоты — Lightness index (Li) в %. Для каждой степени пигментации был определен диапазон значений показателя светлоты и созданы фотоколориметрические фрагменты шкалы, которые были объединены в фотоколориметрическую линейку. По величине Li определялась степень пигментации трабе-

кулы. Для слабой степени пигментации (I A, B, C) по цветовой модели HSL установлены следующие значения Li: I A от 92 до 86 %, I B от 86 до 80 %, I C от 80 до 74 %; для средней степени пигментации: II A — 74–68 %, II B — 68–62 %, II C — 62–56 %; для выраженной степени пигментации: III A — 56–50 %, III B — 50–44 %, III C — 44–38 % и для резко выраженной степени пигментации: IV A — 38–32 %, IV B — 32–26 %, IV C — 26–19 %. На способ оценки пигментации трабекулы до и после выполнения СЛТ по системе HSL получен патент РФ на изобретение №2823880 от 02.07. 2024 г.

Программное обеспечение с учетом величины индекса светлоты трабекулы рассчитывает минимальное необходимое значение энергии лазерного импульса для выполнения селективной лазерной трабекулопластики по формуле: $E = 0,0651 + 0,0083 \times Li$. При коэффициенте корреляции ($r_{x/y} = 0,84$, $p = 0,00001$). Данная формула была получена на основании корреляционного анализа между степенью пигментации трабекулы и уровнем энергии лазерного импульса.

Для оценки точности работы программного приложения проведены исследования по определению минимального уровня энергии лазерного импульса для выполнения СЛТ с помощью программного обеспечения «Pigment Pro» и индивидуальным подбором экспертом-офтальмологом. Различие между средними значениями энергии лазерного импульса, которые были определены с помощью программного обеспечения «Pigment Pro» ($0,46 \pm 0,035$ мДж; $M \pm m$) и экспертом-офтальмологом ($0,5 \pm 0,015$ мДж; $M \pm m$) было статистически незначимое ($t=1,1$; $p>0,05$). Через 6 месяцев после СЛТ пигментация трабекулы по показателю Li у больных первичной открытоугольной глаукомы достоверно уменьшилась с $35,7 \pm 1,8$ % до $53,8 \pm 2,3$ % ($t=6,2$; $p<0,05$).

Через 6 мес. после СЛТ повторно оценивали уменьшение степени пигментации трабекулы по изменению значения Li. Уменьшение степени пигментации трабекулы отображается в программном приложении на графике с построением кривой. Программное обеспечение по величине индекса светлоты трабекулы рассчитывает минимальное значение энергии лазерного импульса для выполнения второго этапа селективной лазерной трабекулопластики до достижения целевой слабой степени пигментации трабекулы, когда значения индекса светлоты превышают 75 %. При достижении целевой слабой степени пигментации трабекулы программное обеспечение информирует врача о достижении лечебного эффекта лазерной процедуры и возможности завершения лечения.

Заключение.

Программное обеспечение «Pigment Pro», на основе разработанного фотоколориметрического метода оценки степени пигментации трабекулы, позволяет провести индивидуальный подбор энергии лазерного импульса с учетом степени пигментации трабекулы, объективно оценить эффективность фототермолизиса пигментных гранул до и после выполнения СЛТ у больных первичной открытоугольной глаукомы.

Работа выполнена при поддержке регионального гранта Волгоградской области на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 20.11.2024 №4/2024 Комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Егоров Е.А., Куроедов А.В. Первичная открытоугольная глаукома. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2023. 1032 с. DOI 10.33029/9704-7661-1-LFP-2023-1-1032.
2. Еричев В. П., Рогозина Е. А. Селективная лазерная трабекулопластика как стартовый метод лечения первичной открытоугольной глаукомы // Национальный журнал Глаукома. 2020. Т. 19, № 1. С. 47–54. DOI: 10.25700/NJG.2021.01.06.

3. Клинические рекомендации. Глаукома первичная открытоугольная // Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей-офтальмологов». 2020. 267 с.
4. Курышева Н. И., Шаталова Е. О., Апостолова А. С., Лепешкина Л. В., Полунина Е. В. Эффективность селективной лазерной трабекулопластики в лечении разных форм глаукомы // Новости глаукомы. 2017. №1. С.66–69.
5. Пасенова И. Г., Алексеева К. В. Анализ эффективности селективной лазерной трабекулопластики // Сибирский научный медицинский журнал. 2019. №39(3). С. 39–44. DOI 10.15372/SSMJ20190306.
6. Фабрикантов О. Л., Яблокова Н. В., Гойдин А. П. Опыт применения комбинированного лазерного лечения пигментной глаукомы // Вестник офтальмологии. 2018. №6. С. 68–71. DOI 10.17116/oftalma201813406168.
7. Фокин В. П., Балалин С. В. Определение целевого внутриглазного давления у больных первичной открытоугольной глаукомой // Глаукома. 2007. № 4. С. 16–20.
8. Яблокова Н. В., Фабрикантов О. Л., Гойдин А. П. Анализ лазерного лечения пигментной глаукомы // Вестник Тамбовского государственного университета. 2017. №4. С. 751–756.
9. Latina M. A., Park C. Selective targeting of trabecular meshwork cells: in vitro studies of pulsed and CW laser interactions // Exp. Eye Res. 1995. №60. P. 359–371. DOI 10.1016/s0014-4835(05)80093-4.
10. Lee J.W., Wong M.O., Wong R.L., Lai J.S. Correlation of intraocular pressure between both eyes after bilateral selective laser trabeculoplasty in open-angle glaucoma // J. Glaucoma. 2016. №25(3). P. 248–252. DOI 10.1097/IJG.0000000000000274.

Поступила в редакцию: 09.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Балалин С. В., Саркисян А. С.,
Юферов О. В., 2026.